

Varianten der Bodenprobennehmer

1. Traktor mit hydraulischer Bohrvorrichtung - Comfort-Variante	
Position	Preis Brutto
Auto-Anhänger zum Transport	6.000,00 €
Schlepper Bsp. Kubota B2-231 HC 22 PS, 1,123 ccm mit 33,1l / min Hydraulikpumpe	45.220,00 €
Halbautomatisches Bodenprobenentnahmeggerät	
Basisgerät MP-1.120	17.255,00 €
Dreipunktbock zum Anbau des Basisgerätes	1.963,50 €
Lieferung und Einweisung	1.249,50 €
	<u>70.438,50 €</u>

2. John Deere Gator Doppelkabine mit Anbauvorrichtung	
Position	Preis Brutto
Auto-Anhänger zum Transport	6.000,00 €
John Deere ATV Gator XUV 855M S4 mit DFK Kabine	47.588,10 €
Halbautomatisches Bodenprobenentnahmeggerät	
Basisgerät MP-1.120	17.255,00 €
Hydraulischer Pumpenantrieb MP 120-UP über den Fahrzeugmotor	4.284,00 €
Aufbaurahmen für Leichtfahrzeuge incl. TÜV	3.885,35 €
Lieferung und Einweisung	1.249,50 €
	<u>80.261,95 €</u>

Steuerkette muss aller 1000 Stunden gewechselt werden - höhere Wartungskosten

3. Traktor mit hydraulischer Bohrvorrichtung - Comfort-Variante	
Position	Preis Brutto
Auto-Anhänger zum Transport	6.000,00 €
Schlepper Bsp. Iseki TH5370 AHLK ECO,	41.813,00 €
Halbautomatisches Bodenprobenentnahmeggerät	
Basisgerät MP-1.120	17.255,00 €
Dreipunktbock zum Anbau des Basisgerätes	1.963,50 €
Lieferung und Einweisung	1.249,50 €
	<u>67.031,50 €</u>

Maschinenkosten mit Mitfahrgelegenheit+ Unterhaltungskosten/a auf 10 Jahre

Maschinenkosten Kauf auf 10 Jahre aufgeteilt	8.026,20 €
Unterstellungskosten	500,00 €
Versicherung	500,00 €
Wartung TÜV und Reparaturen	1.000,00 €

gesamt **10.026,20 €**

dies entspricht:

401,05 € pro Tag/ bei 25 Schätzungstagen/a
334,21 € pro Tag/ bei 30 Schätzungstagen/a
222,80 € pro Tag/ bei 45 Schätzungstagen/a
167,10 € pro Tag/ bei 60 Schätzungstagen/a

Maschinenkosten ohne Mitfahrgelegenheit+ Unterhaltungskosten/a auf 10 Jahre

Maschinenkosten Kauf auf 10 Jahre aufgeteilt	6.703,15 €
Unterstellungskosten	500,00 €
Versicherung	500,00 €
Wartung TÜV und Reparaturen	1.000,00 €

gesamt **8.703,15 €**

dies entspricht:

145,05 € pro Tag/ bei 30 Schätzungstagen/a
193,40 € pro Tag/ bei 45 Schätzungstagen/a
290,11 € pro Tag/ bei 60 Schätzungstagen/a